

косвенность и риторическая уместность ценятся не меньше, чем прямота. Поэтому паремии являются не только носителями содержания, но и механизмом социально приемлемой коммуникации.

Сопоставление русских и узбекских паремий показывает, что при общности базовых стилистических функций они отличаются набором культурных ассоциаций и ценностных акцентов. Например, паремии о семье, родстве и детях в узбекской традиции нередко имеют более выраженную социально-коллективную тональность. Исследователи, анализируя русские и узбекские паремии о родственных отношениях, отмечают, что узбекские пословицы особенно подчёркивают ценность детей и семейной полноты: «Bolali uy - bozor, bolasiz uy - tozoz»[7]. Русская пословичная традиция также высоко оценивает семью, но чаще варьирует тему через моральную, бытовую или психологическую призму. Отсюда видно, что стилистическая функция пословицы всегда двуедина: она одновременно воздействует на адресата и репрезентирует культурную модель.

Таким образом, паремии в русской и узбекской языковых картинах мира выполняют целый комплекс стилистических функций: экспрессивно-образную, оценочную, дидактическую, аргументативную, текстообразующую, этнокультурную и прагматическую. Их сила заключается в лаконичности, афористичности и способности соединять индивидуальную речь с коллективной памятью народа. Через паремии язык становится не только средством общения, но и механизмом культурного самосохранения. В этом смысле пословица действительно работает как миниатюрная модель мира: короткая по форме, но очень длинная по исторической памяти.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Даль В. И. Пословицы русского народа: сб. пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. Москва, 1862.
2. Пословица. Большая российская энциклопедия.
3. Поговорка. Большая российская энциклопедия.
4. Фольклор. Большая российская энциклопедия.
5. «Пословица» в словарях портала «Грамота.ру».
6. «Поговорка» в словарях портала «Грамота.ру».
7. O‘zbek xalq maqollari. Тематическое электронное собрание узбекских народных пословиц.
8. Yaxshi so‘z va yomon so‘z haqida maqollar.
9. Odob va odobsizlik haqida maqollar.
10. Donolik va nodonlik haqida maqollar.
11. Фаткуллина Ф. Г. Паремии о женщинах в системе родственных отношений в русском и узбекском языках.

МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Иброхимова Мумина Икромжон кизи

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-курса

<https://doi.org/10.5281/zenod.19647579>

Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу метода наблюдения как одного из ключевых эмпирических инструментов в лингвистике. Рассматриваются его теоретические основания, специфика применения и роль в изучении языковых процессов в естественной среде. Особое внимание уделяется сопоставлению метода наблюдения с экспериментальными и корпусными подходами. На основе проведенного анализа делается вывод о значимости данного метода для изучения живой речи и динамики языковых изменений.

Ключевые слова: метод наблюдения, лингвистическое исследование, эмпирические методы, речевая практика, языковая динамика, анализ речи

Annotatsiya. Mazkur tezis lingvistik tadqiqotlarda kuzatish metodining ahamiyati va o’rni tahliliga bag’ishlangan. Unda ushbu metodning nazariy asoslari, qo’llanish xususiyatlari hamda til hodisalarini tabiiy muhitda o’rganishdagi roli ko’rib chiqiladi. Shuningdek, kuzatish metodi eksperimental va korpusga asoslangan yondashuvlar bilan taqqoslanadi. Tadqiqot natijalari ushbu metodning jonli nutq va til dinamikasini o’rganishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: kuzatish metodi, lingvistik tadqiqot, empirik usullar, nutq amaliyoti, til dinamikasi, nutq tahlili

Abstract. This paper is devoted to the analysis of the observation method as one of the main empirical tools in linguistic research. The study examines its theoretical foundations, specific features, and role in analyzing language processes in natural environments. Special attention is given to comparing observation with experimental and corpus-based methods. The findings highlight the importance of this method in studying spontaneous speech and language dynamics.

Keywords: observation method, linguistic research, empirical methods, speech practice, language dynamics, speech analysis

В современной лингвистике наблюдается усиление интереса к изучению языка как динамической системы, функционирующей в реальных условиях коммуникации. Традиционные методы анализа письменных текстов постепенно дополняются подходами, ориентированными на исследование устной речи и спонтанного языкового поведения. В этой связи метод наблюдения приобретает особую актуальность, поскольку позволяет фиксировать языковые явления в их естественном контексте.

Кроме того, развитие социолингвистики, прагмалингвистики и дискурсивных исследований требует применения методов, способных учитывать влияние социальных, культурных и ситуативных факторов. Метод наблюдения обеспечивает возможность комплексного анализа таких факторов, что делает его незаменимым инструментом в современной научной практике.

Целью данного исследования является комплексное рассмотрение метода наблюдения в лингвистике, выявление его методологических особенностей, а также определение его эффективности в сравнении с другими исследовательскими подходами.

Метод наблюдения занимает особое место среди эмпирических методов лингвистики. В отличие от экспериментального подхода, он не предполагает искусственного вмешательства в процесс коммуникации. Это позволяет сохранять естественность речевого поведения, что особенно важно при изучении разговорной речи и дискурса. В ходе наблюдения были выявлены конкретные речевые фрагменты, отражающие особенности разговорной речи. Например:

— Ща подойду, подожди минутку.

— Да ладно, потом разберёмся.

В приведённых примерах можно отметить использование разговорных форм («ща» вместо «сейчас»), а также упрощённую синтаксическую структуру предложений.

Были зафиксированы случаи смешения языков (код-свитчинг), например:

— Я ему сказал: “окей, давай позже обсудим”.

Подобные примеры свидетельствуют о влиянии английского языка на повседневную речь студентов.

Экспериментальный метод, напротив, даёт возможность контролировать условия исследования и варьировать отдельные параметры, однако его результаты могут быть искажены вследствие неестественности ситуации. Участники эксперимента часто адаптируют свою речь, что снижает достоверность данных. Например, при использовании метода наблюдения исследователь может фиксировать естественный диалог студентов:

— Ты сегодня на пару идёшь?

— Не, я уже был, там ничего важного.

В этом случае наблюдаются сокращённые формы слов («не» вместо «нет»), упрощённые конструкции и разговорная лексика. В условиях эксперимента подобная речь может измениться, так как участники будут стремиться говорить более нормативно. В рамках данного исследования было проведено наблюдение за устной речью студентов в неформальной коммуникативной среде (перерывы между занятиями, дружеское общение). Наблюдение носило ненавязчивый характер и не предполагало вмешательства в процесс общения.

В процессе исследования были отмечены следующие особенности:

- активное использование разговорной лексики и сленга;
- сокращение слов и упрощение грамматических конструкций;
- частое использование междометий и пауз;
- значительная роль невербальных средств (жесты, интонация).

Анализ полученных данных показал, что живая речь существенно отличается от нормативной письменной формы языка. Метод наблюдения позволил выявить реальные языковые тенденции, которые не всегда отражаются в учебных и корпусных материалах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. — М.: Академия, 2012.
2. Маслова В. А. Лингвистика текста. — М.: Академия, 2008.
3. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. — М., 2014.
4. Дэвид Кристал The Cambridge Encyclopedia of Language. — Cambridge, 2010.
5. Уильям Лабов Sociolinguistic Patterns. — 1972